

ЭНЕРГИЯ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ МАҚСАТЫНДА «АЛЭС» АҚ ЖЭО 1 ӨНІМДІЛІК КӨРСЕТКІШТЕРІН ТАЛДАУ

БҰХАРБЕК БЕКЖАН ОРАЛХАНҰЛЫ

2 курс магистрі

«Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және телекоммуникация университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы, Алматы, Қазақстан Республикасы

АБИЛЬДИНОВА САУЛЕ КИАНБЕКОВНА

PhD, профессор

«Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және телекоммуникация университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы, Алматы, Қазақстан Республикасы

***Аңдатпа.** Бұл мақалада «Алматы электр станциялары» АҚ құрамындағы ЖЭО-1 станциясының техникалық жай-күйі, негізгі жабдықтардың тозу деңгейі, энергия тиімділігін арттыру резервтері және жаңғырту арқылы өндірістік көрсеткіштерді жақсарту мүмкіндіктері қарастырылады. Зерттеудің негізгі өзегі қазандық агрегаттары мен ПТ-60-90/13 типті бу турбиналарының ұзақ мерзімді пайдаланылуы нәтижесінде қалыптасқан техникалық шектеулерді талдауға бағытталған. ЖЭО-1 Алматы қаласының электр және жылу энергиясымен қамтамасыз ету жүйесінде маңызды орын алады, сондықтан станция жабдықтарының сенімділігі тек өндірістік тиімділік мәселесі емес, қалалық инфрақұрылымның тұрақтылығына тікелей әсер ететін фактор ретінде бағаланады. Мақалада қазандықтардың нақты пайдалы әсер коэффициентінің жобалық деңгейден төмендеуі, түтін газдарымен кететін жылу шығындарының артуы, турбина ағын бөлігіндегі эрозиялық және коррозиялық тозу, бу тарату және басқару клапандарының техникалық жағдайы сияқты факторлар жүйелі түрде қарастырылады. Есептік көрсеткіштер бойынша қазандық ПӘК-і 0,87 деңгейінде, турбинаның ішкі салыстырмалы тиімділігі 0,78 шамасында, ал электр энергиясын өндіруге жұмсалатын меншікті отын шығыны 256 г ш.о./кВт·сағ деңгейінде қалыптасқан. Бұл мәндер станцияда жылу схемасын, бу тарату жүйесін және негізгі агрегаттарды жаңғырту қажеттігін дәлелдейді. Жаңғырту шаралары ретінде жоғары қысымды цилиндрді жетілдіру, айналмалы диафрагманы тығыздау, ЖҚЦ басқару клапандарын жаңарту, бу тарату жүйесін қалпына келтіру және жылу схемасын оңтайландыру бағыттары ұсынылады. Есептік талдау нәтижелері жаңғырту жүзеге асқан жағдайда ЖЭО тиімділігін 0,72-ден 0,82-ге дейін арттыруға, турбинаның ішкі салыстырмалы тиімділігін 0,78-ден 0,85-ке дейін өсіруге, электр энергиясын өндіруге жұмсалатын меншікті отын шығынын 256-дан 199 г ш.о./кВт·сағ дейін төмендетуге мүмкіндік беретінін көрсетеді. Сонымен қатар жылу желілеріндегі шығындарды 12-15%-дан 6-8%-ға дейін қысқарту станцияның отын-энергетикалық ресурстарды пайдалану сапасын жақсартуға ықпал етеді. Зерттеу нәтижелері ЖЭО-1 жаңғыртуының негізгі мәні тек ескі жабдықтарды ауыстырумен шектелмейтінін көрсетеді. Мұнда өндірістік сенімділікті арттыру, отын шығынын азайту, жылу жүктемесін тұрақтандыру, жөндеу шығындарын қысқарту және Алматы қаласының энергиямен жабдықтау қауіпсіздігін күшейту мәселелері біртұтас техникалық-экономикалық жүйе ретінде қарастырылады. Осы тұрғыдан алғанда, ЖЭО-1 жабдықтарын жаңғырту жаңа құрылысқа қарағанда салыстырмалы түрде тиімді шешім болып табылады, өйткені ол қолданыстағы инфрақұрылымды сақтай отырып, станцияның қуаттық, үнемділік және пайдалану көрсеткіштерін жақсартуға мүмкіндік береді.*

***Түйін сөздер:** аралас жылу электр станциясы, қайта құру, тиімділік, жылу балансы, қазандық агрегаты, бу турбинасы, аудандық жылыту, отынның меншікті шығыны.*

Кіріспе

Алматы қаласының энергия жүйесіндегі маңызды нысан — «АлЭС» АҚ ЖЭО-1 станциясының негізгі жабдықтары ұзақ уақыт бойы пайдаланылуда. Бүгінгі таңда жабдықтардың физикалық тозуы және энергия ресурстарының қымбаттауы станцияның өнімділік көрсеткіштерін талдап, оны жаңғыртуды талап етеді [1]. Жаңғырту — жаңа құрылысқа қарағанда экономикалық тұрғыдан тиімді және станцияның экологиялық сипаттамаларын жақсартуға мүмкіндік беретін стратегиялық қадам.

Қазақстанның электр станцияларында орнатылған жабдық өткен ғасырдың 60-70 жылдарындағы энергия машинақұрылысындағы білім деңгейіне сәйкес жобаланған, дайындалған және ұзақ

жұмыс істеу мерзіміне ие "АлЭС" АҚ ЖЭО-1 Алматы қаласындағы ең көне станция болып табылады, станция құрылысының басталуы өткен ғасырдың 30-жылдарында өтті. Жылу электр орталығын пайдалану 1935 жылдан басталды. Бүгінгі таңда станция Алматы қаласындағы "АлЭС" АҚ негізгі энергия өндіруші кешендерінің бірі болып табылады.

Электр станциясы тұтынушыларды екі түрлі өніммен – электр және жылу энергиясымен қамтамасыз етеді. Жылу энергиясы тұрмыстық ыстық су және қаланы жылыту үшін ыстық су түрінде шығарылады. Өнеркәсіптік кәсіпорындарға арналған бу тұтынушылардың жоқтығына байланысты берілмейді.

Осы жылу электр станциясымен байланысты негізгі мәселелер: Жөндеу және техникалық қызмет көрсету үшін елеулі шығындарды талап ететін негізгі жабдықтың моральдық және физикалық тозуы.

Жоғарыда аталған мәселенің негізінде осы дипломдық жұмыста келесі міндеттер қойылды:

- ЖЭО-1 жаңғырту нұсқаларын талдау;
- Қолайлы жаңарту опциясын тандау.

ЖЭО-1 туралы жалпы мәлімет

Алматы ОЭС (қазір ЖЭО-1 АлЭС) жобалау және құрылысы 1931 жылы басталды. Бірінші агрегаттың 1935 жылдың 25 қазанында өнеркәсіптік жүктемеге қойылды.

1935 жылы 1,8 млн. кВт * сағ электр энергиясы өндірілді. Бүгінгі күн үшін – бұл станция жұмысының тәулік ішіндегі электр энергиясын өндіру, алайда Алматы үшін қырқыншы жылдардың ортасы үшін турбинаны іске қосу үлкен мерекеге айналды. [4]

1940 жылға үш қазандық және үш турбина орнатылды. Жалпы қуаты 10,5 МВт. 1946 жылға дейін тағы екі турбина және бір қазандық іске қосылды. Бұл жерде электр станциясы құрылысының бірінші кезегі аяқталды.

Екінші кезекте 1953-55 жж. қуаты 6,3 МВт № 6 ст. екі қазандық пен турбина құрастырылып, іске қосылды. Кеңейтудің үшінші және төртінші кезегі жылу тұтынуында электр энергиясын өндіру мәселесін шешеді. 1957 жылы орташа қысымдағы қазандық және АТ-12 жылуландыру турбинасы, қуаты 12 МВт. 1960-61 жылдары БКЗ-160-100 жоғары қысымды екі қазандық және өнеркәсіптік тұтынушыларға бу беретін турбина және Р-25-90/18 турбинасының су жылытқышына орнатылды және жұмысқа қосылды. 1960 жылы Алматы ОЭС Алматы ЖЭО болып өзгертілді. Алматы ЖЭО-дан алғаш рет жылу 1961 жылдың 4 тоқсанында жіберілді. Монтаждау 1966-67 жж. екі су жылытатын қазандықты Алматы ЖЭО кеңейтудің төртінші кезегін бітірді. [11]

Станцияны кеңейтудің бесінші кезегі Алматы қаласын дамытудың бас жоспарын ескере отырып жобаланған.

ЖЭО-да 1969 жылдан 1972 жылға дейін. суды жылыту және оны өнеркәсіптік тұтынушыларға жіберу үшін буды іріктейтін екі турбина орнатылған. БКЗ-160-100 төрт қазандығы және ПТВМ-100 екі су жылытатын қазандығы 100 Гкал/сағ. 1976-79жж. тағы үш су жылытатын қазан іске қосылды.

2000 жылдың соңында ескірген тиімділігі аз жабдықтар жұмыстан шығарылды және бөлшектелді. Үш бу турбинасы - бір Р-25-90/18 және екі ПТ-60-90/13 қосынды қуаты 145

МВт, алты жоғары қысымды БКЗ-160-100 бу қазандықтары және 100 Гкал/сағ-тан 7 ПТВМ-100 су жылыту қазандықтары жұмыс істейді.

«АлЭС» АҚ ЖЭО-1 мысалында жабдықтарды жаңғыртудың (модернизациялаудың) негізгі себептерін бірнеше техникалық және экономикалық факторларға бөліп қарастыруға болады. Бұл себептер станцияның тиімділігін төмендетіп қана қоймай, қаланы энергиямен қамтамасыз ету сенімділігіне де қауіп төндіреді.

Көрсеткіштерді есептеу арқылы жаңғыртудың себептері

1. Жабдықтардың физикалық және моральдық тозуы

ЖЭО-1-дегі негізгі жабдықтар (ТГМЕ-206 қазандықтары мен ПТ-60 турбиналары) 40-50 жылдан астам пайдаланылып келеді.

Металдың шаршауы: Қазандық трубалары мен барабандарындағы металдың тозуы апаттық жағдайлардың жиілеуіне әкеледі.

Моральдық ескіру: Қолданыстағы жабдықтар заманауи автоматтандырылған басқару жүйелерімен (ТП АБЖ) жабдықталмаған, бұл процестерді дәл реттеуге кедергі келтіреді.

2. Төмен энергия тиімділігі

Ескірген жабдықтар энергияны түрлендіру кезінде үлкен шығындарға жол береді:

Отын шығынының жоғарылығы: Станцияда 1 кВт·сағ электр энергиясын өндіруге 256 г шартты отын жұмсалады. Жаңғырту бұл көрсеткішті 199 г-ға дейін (22%-ға) азайтуға мүмкіндік береді.

ПӘК-тің төмендігі: Қазандықтардың ПӘК-і (0,87) мен турбиналардың ішкі ПӘК-і (0,78) заманауи деңгейден (0,92-0,95) едәуір артта қалып отыр.

3. Жылу қуатының тапшылығы

Алматы қаласының қарқынды құрылысы мен халық санының өсуі жылу энергиясына деген сұранысты арттырды:

Станцияның нақты қуаты (250 Гкал/сағ) мен қаланың қажеттілігі (320 Гкал/сағ) арасында 60-70 Гкал/сағ тапшылық бар.

Жаңғырту арқылы негізгі жабдықтардың өнімділігін арттыру бұл тапшылықты жабудың жалғыз тиімді жолы.

ЖЭО-1 жаңғыртуын жеке техникалық шаралар жиынтығы ретінде ғана қарастыру жеткіліксіз. Станциядағы негізгі мәселе бірнеше фактордың қатар әсер етуінен туындайды. Бір жағынан, қазандықтар мен турбиналардың ұзақ мерзімді пайдаланылуы жабдықтардың физикалық және моральдық тозуын күшейтеді. Екінші жағынан, қазандық ПӘК-інің 0,87 деңгейіне дейін төмендеуі, турбина тиімділігінің 0,78 шамасында болуы және меншікті отын шығынының 256 г ш.о./кВт·сағ деңгейінде сақталуы өндірістік циклдегі энергия жоғалтудың нақты белгісі болып табылады.

Осыған байланысты жаңғырту логикасы үш негізгі блок арқылы ашылады: қазіргі техникалық шектеулерді анықтау, сол шектеулерге сәйкес инженерлік шешімдерді таңдау және өндірістік нәтижені есептік көрсеткіштер арқылы бағалау. 1-суретте ЖЭО-1 жаңғыртуының осы логикалық байланысы көрсетілген.

1 – сурет. «АлЭС» АҚ ЖЭО-1 жаңғыртуының мазмұндық сызбасы

1-сурет ЖЭО-1 жаңғыртуының себеп-салдарлық құрылымын көрсетеді. Сызбада алдымен станцияның негізгі проблемалары берілген: жабдықтардың тозуы, энергия тиімділігінің төмендеуі және жылу қуатының тапшылығы. Бұл факторлар жаңғырту қажеттілігін негіздейді. Ұсынылған техникалық шешімдер қазандық агрегаттарын жетілдіруге, ПТ-60-90/13 турбинасын жаңартуға, бу тарату және басқару клапандарын қалпына келтіруге, сондай-ақ жылу схемасын оңтайландыруға бағытталған. Нәтижесінде ЖЭО тиімділігін арттыру, меншікті отын шығынын төмендету және энергиямен жабдықтау сенімділігін күшейту мүмкіндігі қалыптасады.

Көрсеткіштер бойынша анализ

Берілген техникалық мәтіннің қазақ тіліндегі нұсқасы:

Қазандық бөлмесі

Тұрақты күйдегі сынақтарға негізделген қазандық агрегаттарының нақты тиімділігі $\eta_k = 0,87$ құрады, жобалық мәні $0,92$ болды. Қазандықтың жылу жоғалту құрылымы келесідей болды: түтін газдарының шығыны $q_2 = 11,0\%$; химиялық толық емес жанудан болатын шығындар $q_3 = 1,0\%$; және сыртқы салқындатудан болатын шығындар $q_5 = 1,0\%$. Жалпы шығын $13,0\%$ құрайды, бұл жобалық деңгейден $5,5$ пайыздық пунктке жоғары. Q_2 өсуінің негізгі себептері конвективті қыздыру беттерінің ластануы және регенеративті ауа жылытқыштарының дұрыс жұмыс істемеуі болды.

Төрт қазандықтың қазіргі жалпы бу қуаты 824 т/сағ жобалық қуатымен салыстырғанда $760-780$ т/сағ құрайды. Диагностикалық нәтижелерге сәйкес, қуаттың төмендеуі ақаулары бар құбырлары бар қазандықтардың жоспарланған жүктеме шектеуіне байланысты.

Турбина бөлімі

Турбина ағын жолының ішкі салыстырмалы тиімділігі η_{oi} жобалық мәні $0,84$ -тен нақты мәні $0,78$ -ге дейін төмендеді. Бұл ағын жолының тығыздағыштарындағы

саңылаулардың 0,4–0,6 мм-ге артуына, жоғары қысымды бөлімдегі ротор мен бағыттаушы қалақтардың эрозиялық тозуына және төмен қысымды бөлімдегі қалақтардың коррозияға ұшырауына байланысты. Қосымша бу ағып кетуінен болатын шығындар турбинаның теориялық қуатының шамамен 6%-ын құрайды.

Біріккен жылу және қуат алу (БҚС) толық пайдаланылмайды: қыздыру алудың екі сатысының тек төменгісі, қысымы 0,05–0,25 МПа, үнемі қолданылады. Жоғарғы қыздыру алу (қысым 0,06–0,6 МПа) басқару клапандарының нашар жағдайына байланысты жұмыс істемейді.

Принциптік жылу схемасын есептеу

Қазандық қондырғысынан бу турбинаға беріледі, кеңейту кезінде пайдалы жұмыс жасайды да, содан кейін жылу алмастырғыш конденсаторға түседі, онда ол жылуды салқындатқыш суға жібереді. Негізгі конденсат сорғысы арқылы пайда болатын қысымның көмегімен төменгі қысымды жылытқыштардың регенеративті тобынан өтеді де, агрессивті газдардан тазарту үшін ауасыздандырғышқа түседі.

1 кесте - ПТ-60-90/13 турбоагрегатын іріктеу сипаттамалары

Іріктеу сатысы	Қыздырғыш	Қысым, МПа	Температура, °С
I	ЖҚЖ7	4,41 (45,0)	405
II	ЖҚЖ6	2,55 (26,0)	349
III	ЖҚЖ5	1,27 (13,0)	280
-	Деаэратор	0,59 (6,0)	210
IV	ТҚЖ4	0,39 (4,0)	176
V	ТҚЖ3	0,19 (2,1)	121
VI	ТҚЖ2	0,087 (0,9)	-
VII	ТҚЖ1	0,017 (0,172)	-

Біз жылу тізбегін (схемасын) бу мен судың берілген және нормативтік параметрлерін, сондай-ақ қосымшада ұсынылған параметрлерді ескере отырып, есептейміз. Жылу схемасын есептеу 4 режим үшін жүргізіледі: ең жоғары-қысқы, суық ай, орташа жылу және жазғы.

Біз 1 режимін есептейміз. Бастапқы деректер: – Бастапқы бу қысымы $P_0 = 12,8$ МПа – Бастапқы бу температурасы = 553 оС – Будың соңғы қысымы $P_k = 2,83$ кПа – Қоректік суды регенеративті қыздыру температурасы $t_{пв} = 249$ оС – Регенеративті қыздыру сатыларының саны 6.

Жылу схемасын есептемес бұрын, h_s диаграммасындағы турбинадағы жұмыс сұйықтығын - буды кеңейту процесін құру керек. h_s диаграммасынан алынған параметрлер және су мен су буы кестелерінің деректері су мен бу параметрлерінің кестесін жасау үшін қолданылады (2.2-кестені қараңыз). Будың бастапқы параметрлері бойынша h_s -диаграммада: P_0 и t_0 бу қысымы мен температурасы $h_0 = 3481,1$ кДж/кг энтальпиясы бар " 0 " нүктесін табамыз. Реттеуші клапандардағы қысымның жоғалуын ескере отырып, 5% энтальпиясы бар $0'$ нүктесін табады $h'0 = h_0 = 3481,1$ кДж/кг және қысымы $P'0 = 0,95 \cdot P_0 = 0,95 \cdot 12,8 = 12,16$ МПа 1, 6, 7 және К нүктелеріндегі бу энтальпиясының шамасы тиісінше анықталады:

$$h_1 = h_0 - \eta_{oi.1}(h_0 - h_1^{ад}) = 3481,054 - 0,803 * (3481,054 - 3162,7) = 3225,4 \text{ кДж/кг}$$

(3.10)

$$h_6 = h_1 - \eta_{oi.2}(h_1 - h_6^{ад}) = 3225,4 - 0,782 * (3225,4 - 2425,1) = 2599,56 \text{ кДж/кг}$$

(3.11)

$$h_7 = h_6 - \eta_{oi.3}(h_6 - h_7^{ад}) = 2599,56 - 0,655 * (2599,56 - 2356,5) = 2440,36 \text{ кДж/кг}$$

(3.12)

$$h_k = h_7 - \eta_{oi.4}(h_7 - h_k^{ад}) = 2440,36 - 0,360 * (2440,36 - 2209,3) = 2357,2 \text{ кДж/кг}$$

(3.13)

Қалған нүктелерде энтальпия буын іздеу политропа 0-0'сызығының қиылысында жүзеге асырылады - 1-6-7-К және изобар сызығы, қысымға сәйкес келеді

2 – сурет. ПТ-60-90/13 турбоқондырғының жаңарту мақсаты

ПТ-60-90/13 типті турбиналарда ұзақ мерзімді пайдалану кезінде сенімділік тұрғысынан одан әрі пайдалануды шектейтін және турбоагрегат жұмысының тиімділігін төмендететін процестер жүреді:

- Жоғары температуралы аймақтардағы металдың қасиеттерінің төмендеуі;
- реттеу және бу тарату тораптарының тозуы; -цилиндрлердің тозуы;

- роторлардың, дискілердің, қалақтардың металының тозуы; -ағын бөлігінің тораптарының коррозиялық және эрозиялық тозуы;

-тығыздағыштардың тозуы

Осы типтегі турбиналардың көпшілігінде діріл күйінде елеулі проблемалар бар, бұл муфтадағы серіппелердің тозуымен және оның ригельдің бұралуынан туындайтын операциялық орталықтарға жоғары сезімталдығымен анықталады.

Сонымен қатар, 50-ші жылдардың ортасында осы турбиналардың конструкциясына енгізілген бірқатар техникалық шешімдер ескірген, бұл үнемділік тұрғысынан қарапайым жөндеу және қалпына келтіру жұмыстарын модернизациясыз жүргізу мүмкін емес.

Бұл жұмыс бағдарламасының мақсаты ПТ-60-90/13 турбинасының жұмыс ресурсын кемінде 200 мың сағатқа ұзартуға, сондай-ақ оның қуатын, үнемділігін, сенімділігі мен маневрлігін арттыруға мүмкіндік беретін ісшараларды енгізу болып табылады.

Турбинаны қайта құрудың екі тәсілі бар, олар парк ресурсын пайдаланған жоғары температуралы қондырғыларға қатысты техникалық шешімдермен ерекшеленеді: біріншісі-оларды толығымен ауыстыру, екіншісі - жаңарту немесе қалпына келтіру.

Жоспар:

- Жоғары қысымды цилиндрді жаңарту
- Жылу кестесі бойынша жұмыс кезінде Турбо қондырғының тиімділігін арттыратын айналмалы диафрагманы тығыздау
- ЖҚЦ басқару клапандарын жаңарту
- Клапандардың жұдырықшалы жетегі бар бу тарату жүйесін жаңғырту
- ЖҚЦ фланецтерін жылыту жүйесін қайта құру

ҰСЫНЫЛҒАН ШЕШІМДЕРДІҢ ТИІМДІЛІГІН ЕСЕПТЕУ

Жаңғыртудан кейін нақты пайдаланылатын электр қуаты 145-тен 185 МВт-қа дейін, ал жылу жүктемесі 1203-тен 950 Гкал/сағ-қа дейін артады. $N_{el} = 185 \text{ МВт} = 171,97 \text{ Гкал/сағ}$ және $Q_{отын,n} = 950 \text{ Гкал/сағ}$ кезіндегі біріктірілген жылу электр станциясының тиімділігі:

$$Q_{отын,n} = (171,97 + 950) / \eta_{СНР,n} = 1122 / 0,82 = 1368,0 \text{ Гкал/сағ}$$

$$\eta_{СНР,n} = (171,97 + 950) / 1368 = 1122 / 1368 = 0,820$$

Жаңғыртудан кейінгі газ шығыны:

$$B_n = 1368 \text{ 000 000} / 8500 = 59 \text{ 294} \approx 59 \text{ 300 м}^3/\text{сағ}$$

Электр энергиясын өндіруге арналған баламалы отынның меншікті шығыны:

$$B_{жылу,n} = 950 \text{ 000 000} / (0,92 \times 8500) = 39 \text{ 643 м}^3/\text{сағ}$$

$$B_{елт,n} = 59,300 - 39,643 = 19,657 \text{ м}^3/\text{сағ}$$

$$b_{уд,n} = (19,657 \times 8500) / (200,000 \times 7,000) \times 1,000 = 199 \text{ г cf/кВт сағ}$$

Жаңғыртудан кейінгі қазандықтардағы жылу шығындары:

$$\Delta Q_{k,n} = (1 - 0.92) \times 1368.0 = 0.08 \times 1368.0 = 40.3 \text{ Гкал/сағ}$$

2-кесте - ЖЭО-нің жаңғыртуға дейінгі және кейінгі жұмыс параметрлерін салыстыру

Параметр	Жаңғыртуға дейін	Жаңғыртудан кейін
ЖЭО тиімділігі	0,72	0,82
Турбина ішкі салыстырмалы тиімділігі	0,78	0,85
Электр қуаты (нақты)	100	125
Жылу қуаты	145	185
Табиғи газ шығыны	55,0	59,3
Шығатын газ температурасы	168	140
Электр энергиясына арналған дәстүрлі отынның меншікті шығыны	256	199
Жылыту желілеріндегі жылу шығыны	12–15	6–8

Қорытынды

Қорыта келгенде, бұл жаңғыртудың оң нәтижелері - турбинаның жұмыс ресурсы 200 000 сағаттан кем емес ұзартылады, жекелеген тораптардың және тұтастай алғанда турбинаның жұмысының сенімділігі неғұрлым жүктелген тораптар мен бөлшектерді ауыстыру немесе қалпына келтіру, жөндеу, түрлі жаңғыртуларды енгізу есебінен артады.

Турбоагрегаттың үнемділігі мен маневрлігі жақсарады. Турбинаны техникалық жай-күйі бойынша қызмет көрсетуге ауыстыру үшін алғышарттар жасалады (жоспарлы-алдын алу жөндеу жүйесінен бас тарту).

Турбоқондырғыны жаңа жабдықпен толық ауыстыру нұсқасымен салыстырғанда, жаңа тораптарды жеткізу көлемін азайту, іргетасты пысықтау қажеттілігінің болмауы және құрылыс-монтаждау жұмыстарының көлемін азайту есебінен күрделі шығындар екі еседен астам азаяды.

ПТ-60-90/13 типті турбиналарда ұзақ мерзімді пайдалану кезінде сенімділік тұрғысынан одан әрі пайдалануды шектейтін және турбоагрегат жұмысының тиімділігін төмендететін процестер жүреді, сол мақсатта бұл мақалада жоғары қысымды цилиндрді, айналмалы диафрагманы, ЖҚЦ басқару клапандарын, ЖҚЦ фланецтерін жылыту жүйесін жаңарту және жаңғырту жұмыстары жүргілізді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Қазақстан Республикасының «Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру туралы» Заңы. – Астана, 2012 (өгерістер мен толықтыруларымен).
2. «Алматы электр станциялары» АҚ (АлЭС). ЖЭО-1 жабдықтарын пайдалану бойынша ішкі техникалық есептері мен паспорттық деректері (2020–2024 жж.).
3. Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети: Учебник для вузов. – 9-шы басылым. – М.: МЭИ баспасы, 2018. – 472 б. (Жылуландыру және жылу желілері бойынша негізгі теориялық нұсқаулық).
4. Рихтер Л.А., Елизаров Д.П., Лавыгин В.М. Тепловые электрические станции. – М.: Энергоатомиздат, 1987. (ЖЭС-тегі жылу техникалық есептеулер әдістемесі).
5. Липов Ю.М., Третьяков Ю.М. Котельные установки и парогенераторы. – М.: Ижевск, 2003. (Қазандық агрегаттарының ПӘК-ін есептеу және жылу шығындарын талдау).
6. Байғалиев А.Б. Қазақстанның энергетикалық жүйесін жаңғырту және цифрландыру мәселелері // Жас ғалым журналы. – 2023. – №5. – 12-18 бб.
7. Трухний А.Д. Стационарные паровые турбины. – М.: Энергоатомиздат, 1990. (Турбиналардың ағынды бөлігінің тозуы мен тиімділігін талдау).
8. БКЗ-160-100 және ПТ-60-90/13 типті қондырғыларды пайдалану бойынша типтік нұсқаулықтар. – Энергия баспасы, 2010